

BERDAQ SHIG'ARMALARINDA TROPLAR HA'M STILISTIKALIQ FIGURALARDIN' QOLLANILIWI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960737>

Kalabaeva Sarbinazxan

Qaraqalpaq mamleketlik universiteti

Qaraqalpaq filalogiyasi ha'm jurnalistika fakulteti

Baspa isi qaniygeligi 3-kurs studenti

Annotatsiya.

Qaraqalpaq xalqinin' klassik shayir Berdaq G'arg'abay ulinin' shig'armalarinda sinekdixa, metanimiya, metafora, litota ha'm tag'I basqada ko'rkem su'wretlew qurallarinin' qollaniliwi

Gilt so'zler.

adebiyatshi, shayir, haqiqat su'yiwshi, folklor, jazba derek, ko'rkem su'wretlew qurallari ash-jalg'iz

Klassik shayirlarimizdin' biri bolg'an Berdaq o'zi jasag'an da'wirde xalqimiz tariyxin, ja'miyetlik-siyasiy, ekonomikalik awhaldin' jaqsi tu'singenligi ushin milliy qadiryatlardi da o' shig'armalarinda sa'wlelendirgen. O'zinin' shayirliq do'retiwshiligin kamalata jetkeriwde, sonin' menen birge revolyusiyag'a deyingi qaraqalpaq adebiyatın jazba adebiyat darejesinde jetkeriwde Berdaq folklorliq derekler menen bir qatarda jazba dereklerden de paydalandi. Jazba derekler, joqarida aytilg'anday, shayirdin' tema tanlawda, o'z shig'armalarinda ha'r qiyli janrda jaziwdında, shin syujetlik materiallarında, stillik o'zgesheliklerinde, obraz jasaw usillarında ha'm basqa da tarawlarda elewli orin iyeleydi. Berdaqtin' mayda janrdag'I shig'armalarında ha'm irirek shig'armalarında jazba derekler diagrammalari san ha'm sapa jag'inan folklorliq materiallar menen derelik bir qatarda turadi.

Qaraqalpaq jazba a'debiyatinin' negizin saliwshi Berdaq o'zinin' qunli shig'armalari menen derlik qaraqalpaq a'debiyati bayitqan shayir.

Berdag qosiqlarında ko'rkem su'wretlew qurallarının' qollanilg'an tu'rleri og'ada ko'p. Biraq, olardin' ha'mmesine de tallaw jasaw mu'mkin emes, sonliqtan da shayirdin' ayirim do'retiwshilik usillarin aniqlawdi maqul ko'rdim. Berdaqtin' qosiqlardin' ko'pshiliginde bir na'rseni ha'dden tis u'lkeytip (giperbola) yamasa ha'dden tis kishireytip (litota) ko'rsetiw, bir zatti ekinshi zatqa salistirip (metafora)

ha'mtag'I basqa ko'rkem su'wretlew qurallari arqalqali qosiqlar do'retken. Biraq, shayir qaysi bir ko'rkemlew qurallar qollanbasin oni ku'ta kerekli Orinda sol jerdeg' oyin teren'lestirip, o'tkirlestirip ko'rsetip Bergen. Ma'selen, shayirdin' "Ga'rdish" qosig'inda "jer ko'l boldi aqqan jastan" degen Qatar bar. Bundag'I adamnin' ek'I ko'zinnen aqqan jas mug'dari "ko'l boldi dep ha'dden tis ulg'aytin su'wretlegen. Adam balasinin' eki' ko'zinnen jas qansha aqqan menen onnan hesh qashan ko'l payda bolmaydi. Bul o'mirdegi shinliq. Buni Berdaqta jaqsi tu'singen. Solay bolsada ol ha'dden ti ulg'aytip ko'rsetiw usilin paydalang'an. Sebebi shayir ko'zden siziqlap aqqan jas mug'darin ha'dden tis ulg'aytip ko'rsetiw arqali sol o'zi jasap turg'an zaman ga'rdishinnen miynetkesh xaliq turmisinnan tu'sinik beriwdi aldina maqset etip qoyg'an. Qosiqtin' da'slepki qatarlarin oqig'an adam Berdaqtin' bul aytajaq oyi menen toliq tanisa aladi

Bizin zamannin biylerin,

Urdu palektin g'ardishi,

Min san bale jep miylerin,

Sordi palektin g'ardishi,

Dep sol zamannin qaz, biylerin adalatsiz basqarganligin, dunya malga berilip xaliqnin axuw-zarlarin esitpegenligi "**g'ardishi**" metaforasi arqali berilgen. Berdaq shayir zaman shinligin barliginsha burmalamastan sheber suwretley algan shayir.

Erk ketti maldan, bastan,

Jer kol boldi aqqan jastan,

Turli bale jawdi aspannan,

Gu'ngu'r palektin' ga'rdishi"

Dep shayir "Zaman basshilaridan buziladi" degen dey-aq zaman ko'plegen el basshilarinin' a'dalatliqti umitip qara basinin' g'amin oylap haqiqatliqti ashkaralaydi.

Bul gosiq qatarlarida tek gana metaforaliq suwretlew usilinan paydalanip qoymastan giperbolaliq epitetlik suwretler sonday-aq suwretlew usillarman asendeton, inversiyalar sheber qollanilgan.

Berdaqtin qosiqlarida tagi bir jiyi qollanilatugin suwretlew qural- bul tenewler, Jaziwshi yaki shayir suwretlep otirgan narsesin sogan uygas ekinshi bir menen salistiradi, teñeydi. O'zbek ilimpazi T. Boboev tenew qurilisini narse tomendegishe sipatlaydi: "Tenewlerde tort element boladi: a) teneliwshi predmet-tenelip atirgan obiekt, b) tenestiriwshi predmet - uqsawshi obraz, v) teñeliwshi ham

tenlestiriwshi nárselerdin uqsas belgisi, g) teñew qosimtalari (day - dey, kibi, siyaqli. t. b) bul toliq tenew,¹⁷⁷

Maselen, Berdaq "Bu'lbu'l" qosig'inda

"Tolqindi tayday qulatip.

Dawil keler quyinlatip..."- degen qatarlari bar.

Bunda shayir dawildan payda bolg'an tolqinlardin' xareketlerin shayir asaw taydin' tuwlawina tenegen. Bul kuta sa'tli keltirilgen ten'ew dep aniqlaydi ilimpaz A.Pirnazarov. Haqiqatinda da, qosiqtin' ko'rkemligin, tasirshenligin arttiriwda orinli paydalanilgan. Adebiyatta, asirese shayirlardin shigarmalarinda pu'tin zatti toliq atamay onin belgili bir bo'legin atap -aq sol putinnen tusinik beriw siyrek bolsa da ushirasip turadi. Suwretlew quralinin bul turi adebiyat teoriyasinda sinekdoxa dep ataladi. Bir zatti toliq ataması menen atamay onin tek bir bo'lshegin yamasa bir belgisin atap -aq sol zattin toliq turin tusindiriw Berdaq shigarmalarinda da gezlesip turadi. Maselen shayirdin "Bilmedim" qosig'indağı

"Jurip dushpanlar kiynimnen,

Ayirdi jaqsi kunimnen,

Gone tusedi iynimnen

Ne bolarin bilmedim"

Degen shuwmaqtin ushinshi qatarında aytilgan "gone" sozi kiyimni anlatip tur, yagniy "gone" sozi eski, kiyilgen, tozigi jetken, gone kiyim degen tusinikti berip tur.

Juwmaqlap aytganda, bul miynette Berdaq shayirdin qosiqklarında qollamilgan ko'rkemlew qurallari ham usilların uyrenip qoymastan, onin dastanlıq shigarmalari bolgan "Aqmaq patsha", "Aydos biy", "Kulen bolis", "Shejire" dastanlarındağı qollanilgan doretiwshilik usillari haqqında ilimiy analiz bergin.

Ilimpaz "Gardishi", "Kelin", "Bolgan emes", "Bulbil" han tagi basqa qosiqklarındağı metaforalar teñewler, epitetler, giperbolalıq suwretlew quralların aniqlagan. Berdaq ko'rkem suwretlew qurallarının qanday turlerin oz shigarmalarında qollansa da olardi waqiyani suwretlewdegi ozinin oy- pikirlerin otkirlestirip, keneytip, daliyilli etip suwretlep beriw maqsetinde en zarurli jerine tawip har qiyli ozinshelik doretiwshilik usillarda qollana bilgen.

PAYDALANILG'AN ADEBIYATLAR:

1. Бобоев Т. "Адабиётшунослик асослари", Тошкент: "Ўзбекистон" – 2002.

¹⁷⁷ * Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент. "Ўзбекистон". 2002, 20-329-бетлер

2. Hamiydov H. "Shig'is jazba derekleri ha'm XIX a'sir qaraqpaq shayirlari", No'kis: "Qaraqalpaqstan" baspasi - 2017.
3. Axmetov C, Esenov J, Jarimbetov Q. "A'debiyattaniw atamalarinin' orissha-qaraqalpaqsha tu'sindirme so'zligi", No'kis: "Bilim" - 1992.
4. Dosimbetova A. "A'debiyatta ko'rkemlew qurallari", No'kis: "Qaraqalpaqstan" baspasi - 2017.